

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E OS DESAFIOS AINDA EXISTENTES

Roseli Barbosa Nunes; Pablo de Jesus Oliveira; Mariana dos Santos Machado

Graduada em Enfermagem pela Instituição Anísio Teixeira no Estado Bahia; Graduando em Medicina pela Universidade Estadual de Roraima (UERR); Graduada em Biomedicina pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

roseli.nunes@ebserh.gov.br

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) foi implementado no Brasil em 1988 como uma importante conquista da sociedade brasileira, garantindo o direito à saúde para todos os cidadãos. Desde então, o SUS tem desempenhado um papel essencial no acesso universal e integral aos serviços de saúde, abrangendo desde a atenção básica até serviços de alta complexidade. **Objetivo:** Analisar os principais desafios enfrentados pelo SUS na atualidade, abordando suas causas e consequências, bem como sugerir possíveis caminhos para o aprimoramento do sistema. **Metodologia:** A presente pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, com revisão bibliográfica de artigos científicos, teses, capítulos de livros. Foram selecionados e analisados 30 artigos e utilizado 12 artigos dos últimos cinco anos que abordam temas centrais ao SUS, como financiamento, desigualdades regionais, condições de trabalho, e avanços tecnológicos entre os anos 2015 a 2019. Os critérios de inclusão consideraram publicações de estudos empíricos e teóricos que investigam a eficiência e os obstáculos do SUS no cenário atual. **Resultados e Discussões:** O SUS é um dos principais tem enfrentado desafios, desde a sua criação, o SUS enfrentou dificuldades para garantir o financiamento adequado, afetado, entre outros, pela Emenda Constitucional 95, que limita os gastos públicos. Essa restrição orçamentária tem impacto direto na qualidade dos serviços oferecidos, limitando a expansão e a melhoria da infraestrutura. Outro desafio importante é a desigualdade no acesso a serviços de saúde de qualidade entre as regiões brasileiras, com o Norte e o Nordeste apresentando carências significativas em comparação com o Sul e o Sudeste. A escassez de profissionais de saúde em áreas remotas é uma questão crítica, destacada pela falta de incentivo para a permanência desses profissionais em regiões de difícil acesso. Além disso, os processos de gestão e governança enfrentam **Considerações Finais:** Os desafios enfrentados pelo SUS refletem uma complexa combinação de fatores financeiros, estruturais e de governança. A superação dessas barreiras exige um esforço conjunto entre o governo, os gestores de saúde e a sociedade civil. A implementação de políticas de financiamento mais justas e adequadas, a valorização e a capacitação dos profissionais de saúde, e a promoção de um modelo de governança transparente e eficiente são caminhos essenciais para o fortalecimento do SUS.

Palavras-chave: SUS; Desafios; Saúde; Políticas Públicas.

Área Temática: Saúde Pública.